

**REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: PROEMINÊNCIA DO MST NA
MITIGAÇÃO DAS DISPARIDADES SOCIAIS NO CAMPO**

**AGRARIAN REFORM IN BRAZIL: PROMINENCE OF THE MST IN THE
MITIGATION OF SOCIAL DISPARITIES IN THE COUNTRYSIDE**

**REFORMA AGRÍCOLA EN BRASIL: PROMINENCIA DEL MST EN LA
MITIGACIÓN DE LAS DISPARIDADES SOCIALES EN EL CAMPO**

Emanuel de Oliveira Andrade

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7995-4031>

Centro Universitário Ages, Brasil

E-mail: emanuelandrade@email.com

Breno Nery da Silva

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2412-5055>

Universidade Estácio de Sá, Brasil

E-mail: bcedraz@icloud.com

Resumo

O presente estudo tem por finalidade elencar a significância da reforma agrária na atual conjuntura brasileira, tendo em vista a ótica plural a que essa sistemática pressupõe atrelada aos movimentos sociais que lutam pelo direito à terra. Dentre esses movimentos, o MST surge como peça fundamental que pavimenta a dissolução das injustiças sociais no campo, ou seja, esse grupo assume a prerrogativa de obtenção e divisão de terras que não cumprem a função social do solo, visando assim a conquista e a redistribuição dessas áreas que, por muito tempo, permanecem com débitos especulando apenas o valor financeiro de valia ao passar os anos contra os integrantes deste e demais siglas que batalham pela condição de produzir, comercializar e subsistir através do plantio. Além disso, cabe destacar que o MST possui uma agenda socioafirmativa, em que, as mulheres, negros e pessoas de diferentes sexualidades assumem postos de liderança, dialogo e

prestígio, ou seja, o movimento é plural, progressista e tende a romper os padrões patriarcais ainda presentes na contemporaneidade.

Palavras-chave: Reforma agrária; MST; Disparidades; Justiça social.

Abstract

The present study aims to list the significance of agrarian reform in the current Brazilian conjuncture, in view of the plural perspective that this system presupposes linked to social movements that fight for the right to land. Among these movements, the MST emerges as a fundamental piece that paves the way for the dissolution of social injustices in the countryside, that is, this group assumes the prerogative of obtaining and dividing lands that do not fulfill the social function of the soil, thus aiming at the conquest and redistribution. of these areas that, for a long time, remain with debts speculating only the financial value when passing the years against the members of this and other acronyms that fight for the condition of producing, commercializing and subsisting through planting. In addition, it should be noted that the MST has a socio-affirmative agenda, in which, women, black people and people of different sexualities assume positions of leadership, dialogue and prestige, that is, the movement is plural, progressive and tends to break with patriarchal patterns still present in contemporaneity.

Keywords: Agrarian reform; MST; Disparities, Social justice.

Resumen

El objetivo de este estudio es enumerar el significado de la reforma agraria en la situación brasileña actual, en vista de la perspectiva plural que esta sistemática presupone vinculada a los movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra. Entre estos movimientos, el MST emerge como una pieza fundamental que allana la disolución de las injusticias sociales en el campo, es decir, este grupo asume la prerrogativa de obtener y dividir tierras que no cumplen la función social del suelo, apuntando así a la conquista y redistribución de aquellas áreas que, por mucho tiempo, quedan con deudas especulando sólo con el valor financiero de los años que pasan contra los integrantes de esta y otras siglas que luchan por la condición de producir, comercializar y subsistir mediante la siembra. Además, cabe señalar que el MST tiene una agenda socioafirmativa, en la que mujeres, negros y personas de diferentes sexualidades asumen posiciones de liderazgo, diálogo y

prestígio, es decir, el movimiento es plural, progresista y tiende a la ruptura. con patrones patriarcales aún presentes en la época contemporánea.

Palabras clave: Reforma agraria; MST; Disparidades; Justicia social.

Introdução

A reforma agrária, no Brasil, envolve embates ideológicos, sociais e políticos, que tendem a permear o movimento, daqueles que lutam pelo direito à terra. Nesta perspectiva, pequenos movimentos sociais estabeleceram-se no Brasil, e se juntaram a um de maior expressividade, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em que agentes políticos, eleitos democraticamente e, que assumiram, pautas sociais intensificaram ainda mais as discussões e ampliação dos grupos, sindicatos e associações, que requerem o direito sobre os latifúndios improdutivos (DELGADO, 2014).

Os paradigmas representam interesses e ideologias, desejos e determinações, que se materializam por meio de políticas públicas nos territórios de acordo com as pretensões das classes sociais. Por intermédio do recurso paradigmático, os cientistas interpretam as realidades e procuram explicá-las. Para tanto, eles selecionam um conjunto de constituintes como, por exemplo: elementos, componentes, variáveis, recursos, indicadores, dados, informações, etc., de acordo com suas perspectivas e suas histórias, definindo politicamente os resultados que querem demonstrar (DELGADO, 2014, p. 42).

Contudo, vislumbrar a conquista desses espaços, não é uma tarefa fácil e pacífica, pois os movimentos sociais, que visam a justiça social no campo, enfrentam a truculência da própria figura da justiça e grandes latifundiários, que mesmo sem ofertar a produção e quitação de débitos de suas terras permanecem sob o alinhamento da perpetuação do poder e especulação imobiliária, o que pode assegurar vantagens financeiras e lucro expressivo a longo prazo, em detrimento daqueles que requerem o uso do solo para a produção, geração de renda e riquezas (MACEDO, 1995).

Para o indivíduo, a justiça social consiste na observância das regras éticas gerais da atividade econômica, das da profissão e no respeito às leis tributárias. A observância, pelo indivíduo, da justiça social, legitima suas aquisições e rendimentos. Pelo Estado, a justiça social significa a instauração de uma ordem econômica competitiva que permita o desenvolvimento de cada um e de todos, bem como ações afirmativas que restaurem, sempre que necessário, um mínimo de igualdade de oportunidades entre indivíduos, setores, regiões, etc. (MACEDO, 1995, p. 75).

Em consonância ao que fora supracitado, ainda há o estigma de que os membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), são bandidos, desordeiros e usurpadores das terras que pertencem a outrem e, por isso, são demonizados nas mídias tradicionais, como na TV e, nas mais diversas outras contemporâneas, que fazem parte da rede mundial de computadores. O que cabe destacar ser uma inverdade, pois para que haja a perda da posse da outrora propriedade privada, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) arca com uma indenização robusta e equivalente ao valor comercial da terra posteriormente ocupada (SILVA; MARIANO, 2020).

A Veja utiliza-se, ainda, dos argumentos de definição, quando confere ao MST conceitos como “terrorista”, “vândalos”, “criminosos”, “bandidos” e “ousado”. Cria-se assim uma identidade do MST com definições variadas, mas aproximadas, que generalizam as práticas do Movimento. Desse modo, esse orador faz escolhas ao definir, levando em consideração o que lhe é de interesse (SILVA; MARIANO, 2020, p. 105).

Concomitantemente a isso, o papel das redes sociais na veiculação de fake news, assume uma prerrogativa ainda mais séria e deslocada da História real, que perpassa esse movimento, cabe citar os comentários em fóruns na internet de que o MST está ligado a ideologias comunistas, que pretendem transformar o Brasil em uma Venezuela, isso, no tocante ao implemento de uma ditadura do proletariado.

Nesta perspectiva, vale ressaltar que, a reforma agrária não retira a posse da terra e que os sujeitos que configuram os movimentos de luta por ela estão apenas exercendo um Direito Constitucional, mesmo que este pareça controverso, ou seja, isso significa dizer que esses cidadãos agem como solventes do poder coronelista que se matem vivido na sociedade brasileira, em que muitos nada possuem e ficam às margens das mazelas e disparidades sociais, enquanto uma pequena parcela de latifundiários veem suas fortunas aumentarem devido a especulação monetária de latifúndios improdutivos (BÔAS, 2012).

As ações do MST são sempre vinculadas à ilegalidade. Os artigos que compõem o código agrário da Constituição Federal – uma conquista no âmbito legal – são sistematicamente omitidos pela grande imprensa. A auto-organização popular como forma de resolução dos problemas da população pobre, em contraposição a um Estado montado para garantir privilégios dos ricos, é sempre desestimulada por meio da associação dessa prática com atos de baderna e violência arbitrária. Há o interesse de desvincular as causas do movimento, de suas ações, para impedir o raciocínio de que nossas ações visam à construção de uma ordem que atenda as demandas populares. Diante da intersecção desses dados, podemos notar que o monopólio dos meios de comunicação de massa por parte da elite é na atualidade um dos obstáculos principais à tentativa dos movimentos sociais

de massa estabelecerem uma relação produtiva de politização, conscientização e engajamento, com a maior parte da população pobre vítima das consequências do sistema regido pelas leis do capital. (BÓAS, 2012, p. 158-159).

Portanto, este artigo científico tem como objetivo compreender a gênese da reforma agrária no Brasil juntamente aos movimentos civis que compõem legendas de luta pela terra improdutiva, buscando assim a justiça social, como também as nuances envolvidas no processo da mitigação das disparidades sociais no campo.

Metodologia

A pesquisa se deu através de um processo de revisão bibliográfica de natureza qualitativa, em que houve a curadoria de artigos pertinentes à temática dos últimos 10 anos, eliminando os que não adentravam ao escopo. Além disso, livros basais também fizeram parte da confecção deste artigo, visando a sedimentação em fontes teóricas primordiais.

Resultados

A reforma agrária, caracteriza-se como um movimento político que abrange o campo, desse modo, a luta pelo direito à terra se atrela a um movimento da sociedade civil, que reivindica o acesso a espaços que estejam aptos ao plantio e que não estejam cumprindo a função social que, nesse caso, é estar gerando riqueza e crescimento, no que tange a economia e também a própria esfera que compõe a sociedade (FERREIRA; TARREGA, 2013).

Desse modo, o campo protagoniza uma dinâmica com os interesses da própria sociedade, o que significa dizer que a produção precisa vir antes do acúmulo fundiário, pois dessa forma, a função social do solo estará em pleno vigor e a coletividade sendo beneficiada em detrimento dos objetivos particulares da classe dominante, que prosseguem com os ideais individualistas e egocêntricos.

Contudo, no Brasil, a discussão dentro da esfera política que condiz a reforma agrária é muito recente, isso significa dizer que o crescimento de monopólios ligados à posse de terra é uma problemática que se arrasta desde o momento da colonização do Brasil, em 1530. Desse modo, a representatividade dos grandes senhores dava-se

prioritariamente por meio das tarefas da terra e quantos escravos detinham em seus poderes (SOUZA, 2000).

Nisso, o avanço contemporâneo do capitalismo no campo, passou a intensificar de forma ainda mais cruel uma série de segregação, pobreza e miséria nas áreas em que esse sistema de acúmulo se alastra. Desse modo, o agronegócio improdutivo especulativo, acirra ainda mais as desigualdades no campo, e o Produto Interno Bruto (PIB) não reflete de fato a ausência do Estado e as mazelas impostas à classe trabalhadora no campo.

Entretanto, compreender o que de fato é a reforma agrária, no Brasil, tem se tornado uma premissa que envolve retóricas, contradições e interesses daqueles que não admitem a perda do poder absoluto sobre a terra, ou seja, a reforma agrária surge no contexto de redistribuição de terras para aqueles sujeitos que não tem acesso e, isso, implica diretamente a quebra da hegemonia de poucos abastados, que perpetuam sua significância na sociedade por terem hectares de terras que não cumprem a função social em suas mãos (STEDILE; ESTEVAM, 2012).

Criou-se um imbróglia jurídico, pois em outro artigo da Constituição fica determinado que sejam passíveis de desapropriação todas as grandes propriedades que não cumpram sua função social. Tal função social deverá ser aquilatada não apenas em relação aos aspectos de produção e produtividade, mas também os relativos aos cuidados com o meio ambiente e às relações sociais existentes na propriedade. Enfim, aspectos de atenção aos interesses da sociedade como um todo (STEDILE; ESTEVAM, 2012, p. 154).

Logo, é perceptível que para a manutenção do poder, retóricas e falácias são criadas e disseminadas, para que caiam no seio popular, e o movimento da reforma agrária seja visto pela sociedade como algo que beira a criminalidade e rebeldia, por parte daquele que requerem a distribuição justa das terras improdutivas e que não cumprem com a função social. Por isso, a checagem de informações, na era da internet, tem se tornado uma tarefa a ser posta como atividade cotidiana, visando a elucidação, contraposição e entendimento do que é fato ou equívoco.

Em face disso, a contradição emerge na ideia de que para haver a redistribuição da terra no campo, o dono perderá a posse e não receberá nada em troca, o que é um equívoco por parte de notícias veiculadas nas mídias, que colocam os militantes no lugar de usurpadores da terra. O que ocorre é que, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) oferece indenização ao proprietário do latifúndio após a

ocupação do MST, ou seja, o órgão governamental subsidia a viabilização para que esse local passe a cumprir sua função social (SILVA et al., 2016).

Nesse viés, a noção de latifúndio é inerente a reforma agrária, pois o latifúndio se configura como uma grande extensão agrícola pertencente a uma única pessoa, que outrora era conhecida como coronel, família ou corporação privada que, muitas das vezes, não tendem a explorar de forma extensiva os recursos naturais ali existentes apenas visando a manutenção do seu monopólio, intensificando assim a disparidade social no campo ligada a dinâmica segregadora do capitalismo, que ainda reforça a política colonialista do Brasil mesmo no século XXI (FERNÁNDEZ, 2016).

Contudo, as concepções de latifúndio não podem ser encaradas apenas como a da existência de hectares improdutivos expressivos, a terra, mesmo que em menor escala e, que também, não cumpre a função social está sim suscetível à reforma agrária, pois há sujeitos capazes de fazer com que aquela área seja pivô de produção, geração de renda coletiva e envolvimento transformativo que respeite o meio ambiente.

Partindo da premissa da disparidade social, ela ocorre como consequência do acúmulo de riquezas nas mãos de poucos sujeitos, e a terra historicamente foi vislumbrada como agente garantidor de poder e status aos que fazem parte do topo da pirâmide social de diferentes civilizações, na Inglaterra, por exemplo, a prática dos cercamentos de terras de uso comum passaram a estarem sob o domínio de um único homem, a partir do século XII, impossibilitando assim que os mais pobres tivessem acesso e direito a elas, o que fomentou a desterritorialização do campesinato, em que nessa sistemática as relações a partir dali se dessem apenas pela subserviência (MORUS, 1997).

Cabe citar, o exemplo da região Nordeste do Brasil, que, por muito tempo, se configurou sob os mandos e desmandos dos antigos coronéis, em que o cercamento se deu de forma constante e limitadora aos produtores que compunham a agricultura familiar e de subsistência, ou seja, o poder subjuga, separa e fomenta as diferenciações entre a classe rica e a pobre, e esse é o movimento que se alastra de forma mais “sutil” e mascarada em nossa presente realidade.

Desse modo, os cercamentos implicam na criação de territórios, que para Souza (2019) tem sua gênese estabelecida a partir do momento em que se firma a relação de poder, ou seja, quando há um espaço constituído socialmente e este possui um dono que estabelece fronteiras sob sua guarda os aspectos tendem a ganhar novas nuances que

perpassam a propriedade e, nesse caso, os cercamentos persistem na contemporaneidade, pois os latifúndios são a demonstração física e visual do poder e suas inter-relações socioespaciais.

Assim sendo, o homem é capaz de modificar, reformular, ordenar e estabelecer noções de poder sobre o espaço geográfico, pois o ato de tomar posse, desmatar, cercar e prolongar seu poderio, através da especulação, ratifica todo esse processo de concentração de riquezas, que se opõe aos direitos de dignidade dos mais pobres sem acesso à terra.

Tendo em vista o que fora supracitado, percebe-se que o poder é uma ferramenta que garante privilégio na sociedade e, no Brasil, a perpetuação do latifúndio está conectada até mesmo à política, pois com o liberalismo econômico grandes propriedades rurais não têm oferecido progresso e estão aumentando suas delimitações sem que haja produção, apenas acúmulo, proporcionando assim ainda mais graves deteriorações e mazelas socioeconômicas em detrimento daqueles que almejam a terra produtiva para gerar renda e lucro (COSME, 2017).

Uma das principais estratégias do latifundiário, no que visa, a longevidade do poder é ampliar ainda mais a possibilidade de dilatação dos latifúndios improdutivos, isso, significa dizer que a busca por terras menores em volta da propriedade se dá de forma constante e, muitas das vezes, sob o espectro do coronelismo contemporâneo, em que, noções expansionistas, que englobam o capitalismo tendem a subjugar o próprio homem e à natureza, podendo-se citar o crescimento das terras latifundiárias na região amazônica do Brasil (CAMPOS; BEZERRA, 2022).

[...] a concentração de terras, em consonância com o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro estruturado no campo pelo agronegócio, reflete nas diferentes tipologias de conflitos, estruturando-se territorialmente e suprimindo as possibilidades de acesso das populações pobres desse país. A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), em consonância com a Lei No 4.504, de 30 de novembro de 1964, garante o direito de acesso à terra todos, o que garantiria, se cumprida essa Lei, o fim do uso da violência para cercar a ampla massa de trabalhadores sem-terras das comunidades tradicionais no país (CAMPOS; BEZERRA, 2022, p. 114)

Nisso, o capitalismo desponta como fator primordial da manutenção das disparidades sociais no campo, pois o latifúndio improdutivo é elemento denotativo de que se pode ter maiores lucros futuros, ao invés deste estar cumprindo sua função social,

que, como visto anteriormente é produzir e conseqüentemente contribuindo contra o fenômeno da insegurança alimentar, que assola o Brasil (CARVALHO, 2013).

Essa concentração de renda e da riqueza pelas empresas capitalistas no campo vem se concretizando --- como outrora no período colonial, com o apoio massivo das políticas públicas governamentais. Seus negócios caminham “pari passu” com os negócios dos governos. E, esta escolha de favorecimento político dos governos aos grandes negócios agropecuários e florestais privados nacionais e estrangeiros não apenas compromete a soberania alimentar nacional como contribui ao mesmo tempo para a acumulação via espoliação dos recursos naturais e a exploração dos trabalhadores do país (CARVALHO, 2013, p.1).

Ademais, ficam perceptíveis os mecanismos capitalistas, como motrizes das desigualdades sociais no campo, pois na perspectiva neoliberal, concentrar riquezas, através do latifúndio improdutivo, é vantajoso, pois tende a manter o privilégio e “nome”, frente à sociedade, que cada vez mais preza o ter, e esse é um dos pilares que originam e elevam o dados tangentes às desigualdades sociais no campo.

Tendo em vista a deterioração da natureza, em favor do progresso econômico de poucos, que se reflete como consequência da especulação fundiária, a região centro-oeste do Brasil tem sido palco contemporâneo das problemáticas que permeiam o acúmulo de terras, áreas que detém biomas como o cerrado e até mesmo a floresta amazônica, tem enfrentado a degradação de sua flora e fauna, pois agentes civis e até mesmo o atual governo do presidente da república Jair Bolsonaro, através de seus ministros e por meio do Ministério do Meio Ambiente tem flexibilizado leis, que agem totalmente em contra à harmonia da natureza beneficiando assim exclusivamente aqueles que objetivam a concentração de terras em detrimento de uma pauta social coletiva, sendo esta, desprezada pelas políticas neoliberais (FERNANDES, 2020).

Ademais, cabe evidenciar que para que o latifúndio improdutivo ganhe ainda mais espaço, biomas vem sendo devastados paulatinamente e, nessa sistemática, há a perda de biodiversidade da fauna e da flora, pois esse local é desmatado, queimado e limpo. O que tende a forçar a migração de espécies animais, que podem não se adaptarem em um outro ecossistema. Ou seja, não só o homem perde, como também a natureza, que leva anos para se sedimentar e cumprir com sua função primordial, que é manter a vida.

Por certo, a acumulação do capital está totalmente vinculado à terra, pois essa, historicamente, através dos agentes humanos, ordenou e reordenou o espaço, e isso não se deu de forma diferente com os latifúndios, pois o espaço geográfico passou a ser

transformado tendo em vista a subjetividade do conceito de lugar, em que, o desmatamento e implementação dos cercamentos que originam a posse ainda são protagonistas de mudanças que não cabem a uma alteração estática, ou seja, as ações do homem que mercantilizam a natureza se movimentam e são perceptíveis, basta comparar imagens de satélites de determinada área, por exemplo (SANTOS, 2014).

A transformação do todo, que é uma integral, em suas partes - que são as suas diferenciais, dá-se, também, por uma distribuição ordenada, no espaço, dos impactos do Todo, por meio de suas variáveis. As ações não se localizam de forma cega. Os homens também não. O mesmo se dá com as instituições e infra-estruturas. É esse o próprio princípio da diferenciação entre lugares, produzindo combinações específicas em que as variáveis do todo se encontram de forma particular (SANTOS, 2014, p. 125).

No imaginário popular, influenciado pelo “boca a boca” e, até mesmo, pelos veículos midiáticos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é originário da região Nordeste do Brasil, o que caracteriza-se como um equívoco. Na verdade, esse movimento teve sua gênese dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, no Estado do Paraná, na região Sul do Brasil, em 1984 (NICÁCIO; NICÁCIO, 2022).

Outro ponto, que fomentou a concepção do MST, foi o fato de que em 1970, a região Sul, em especial, sofreu um forte avanço nos aspectos tecnológicos, que envolviam a produção no campo, ou seja, nesse momento, o trabalhador rural se via impotente e sem serventia, já que o trabalho braçal passou a ser substituído pelas máquinas mais modernas e que objetivavam a alta produtividade, em detrimento da classe operária agrícola de pequenas propriedades, que compunham, em sua maioria, a agricultura familiar com técnicas mais rudimentares e menos competitivas (SERRA et al., 2016).

O Governo militar optou por manter a estrutura agrária que já existia no Brasil e adotou as bases do modelo da Revolução Verde. As regiões que sofreram de forma mais intensa, inicialmente, foram as regiões Sul, Sudeste e um pouco mais tarde, a região Centro Oeste. Observou-se, primeiramente, a preferência pelas monoculturas com o objetivo de exportação como soja, milho, algodão e arroz. (SERRA et al., 2016, p. 6).

Desse modo, o processo de industrialização acelerado no espaço rural, intensificou o fenômeno do êxodo rural, no qual os pequenos produtores vendiam suas terras para os grandes latifundiários, aumentando assim a concentração de terras nas mãos dos mais afortunados, e os demais migravam para outras regiões brasileiras, buscando condições

melhores de vida, o que muitas das vezes não ocorria como idealizado (MUELLER; MARTINE, 2022).

Com isso, houve forte expulsão de mão-de-obra e reduziu-se muito o espaço de arrendatários, parceiros e, em geral, de pequenos produtores, provocando forte êxodo rural. Ademais, por uma combinação de diversos fatores, a concentração fundiária acabou se intensificando. Em consequência de tudo isso, durante as décadas de 1960 e 1970 quase 30 milhões de pessoas deixaram o campo, rumo às cidades, e um outro importante contingente de migrantes dirigiu-se à fronteira amazônica (MUELLER; MARTINI, 2022, p. 409).

Nessa perspectiva, pode-se citar o crescimento urbano de São Paulo, pois com os êxodos, que ocorreram no campo, os trabalhadores migrantes passaram a exercerem outras funções, dentre elas, as de serventes de obras, pois o salário que permitisse a dignidade era o alvo a ser abraçado. Nisso, os camponeses romperam seus vínculos com o campo e auxiliaram na construção, expansão e enriquecimento das metrópoles com o trabalho braçal extenuante. Entretanto, o MST, se muniu de camponeses que não cederam às pressões capitalistas liberais, e passaram a reivindicar o direito à terra, pois eles possuíam as técnicas e os saberes, porém com a chegada e inserção das ambições do capitalismo acumulativo, estes, passaram a ser segregados e vítimas de boicotes dos grandes senhores do campo, por isso que há o emprego da justiça social neste movimento popular, em que o acesso à terra é negado (FORCHESATTO; MORETTO, 2021).

Em consonância, ao que fora supracitado, faz-se pertinente visualizar o poder que emerge do povo e da classe trabalhadora rural, pois muitas das leis e direitos foram adquiridos através do processo de resistência, resiliência e revolta aos interesses unilaterais da classe dominante, ou seja, em uma democracia, as políticas públicas precisam apreciar os apelos da população, do todo, mas em especial para aqueles que estão marginalizados no sistema estrutural brasileiro e, que não desfrutam de tais direitos assegurados pela Constituição Federal vigente.

Como observado no texto, o MST, é uma peça fundamental, no que tange a conquista da terra ociosa, para que haja a finalidade da produção agrícola, geração de renda e também moradia, já que os assentamentos abrigam famílias, que além de produzir, necessitam de um lar. Ou seja, esse movimento requer direitos básicos, que são assegurados a todos os cidadãos pela Constituição Federal de 1988 (CARTER, 2010).

A Constituição de 1988 autoriza a reforma agrária e qualifica os direitos de

propriedade em termos de sua função social. No entanto, a maioria dos juízes insiste em aplicar a abordagem absolutista do Código Civil para os direitos de propriedade. Essa metodologia jurídica fechada criminaliza os ativistas do MST. Todavia, em uma vitória importante para os advogados do MST, o Superior Tribunal de Justiça determinou em 1996 que as ocupações de terra visando a acelerar a reforma eram “substancialmente distintas” de atos criminosos contra a propriedade. Longe de simplesmente ignorar a legalidade, conclui Meszaros, o MST tem contribuído ativamente para influenciar os debates referentes à natureza e à função da lei (CARTER, 2010, p. 77).

Dentre esses direitos, cabe destacar a subsistência, desse modo, o MST investe na agricultura familiar, esta, por sua vez, traz benefícios para as famílias e também para o meio ambiente, visto que a produtividade familiar, em sua maioria, é orgânica e não depende de defensivos agrícolas, pois há o implemento da agroecologia nesses espaços geográficos, adquiridos através do empenho e não aceitação dos caprichos da classe dominante, mesmo com as tensões que englobam essa sistemática (GILBERT, 2013).

De várias formas, essas tensões em torno do direito à terra não constituem uma novidade, a história da humanidade tem evoluído ao redor desses conflitos, já que se pode argumentar que guerras sempre tem envolvido disputas territoriais. Também há uma relação estreita entre uso, acesso e propriedade da terra, de um lado, e desenvolvimento e redução da pobreza, de outro (GILBERT, 2013, p. 136).

Contudo, não basta apenas adentrar o latifúndio, é preciso que haja investimentos financeiros, que possibilitem a compra de maquinários, para que haja de fato o início do cumprimento da função social desse solo, por isso, é comum que hajam cooperativas dentro dos assentamentos, pois o trabalho em associação com os próprios membros facilita o diálogo, visão holística e cooperativa na mitigação de problemas e no que pode ser feito para que se atinja o objetivo daquela comunidade (CHIARIELLO; FARID, 2013).

A partir da arquitetura organizacional, as cooperativas desenvolvem as atividades de produção e de gestão, adotando a isonomia dos sócios quanto à democracia interna e propriedade coletiva da terra e dos meios de produção, algo estipulado desde a etapa de acampamento, portanto anterior à própria fundação das cooperativas. A coletivização possibilitou que o trabalho fosse otimizado para a produção conjunta, o que seria difícil caso fosse feita a opção pela utilização individual dos lotes e dos meios de produção (CHIARIELLO; FARID, 2013, p. 56-57).

Nesse aspecto, é importante salientar a importância do MST na celebração de ações socioafirmativas dentro da sua comunidade, isso significa dizer que, negros,

quilombolas, mulheres e pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIAP+ possuem papéis significativos, que são contemplados em diferentes eixos hierárquicos, como, por exemplo, em papéis de liderança, o que contrapõem o patriarcalismo presente em outras siglas.

Nesse sentido, construindo territorialidades nas entranhas desses movimentos, torna-se latente a abordagem socioterritorial e emerge a consciência de que se pode ter LGBT na luta pela terra, e que sua presença é relevante na resistência necessária para territorialização dos movimentos frente ao capitalismo globalizado no campo Brasileiro (CHELOTTI; GOMES; FILETO, 2020, p. 71).

Contudo, o papel do feminino foi por muito tempo negligenciado e invisibilizado, em que as mulheres não detinham o protagonismo frente às ações tomadas por esse movimento de luta pelas terras ociosas. Porém, na atualidade, a figura do feminino vem alcançando novas prerrogativas e voz ativa nas decisões, organização e militância, as quais intensificam as ações socioafirmativas desse grupo.

Ao afirmar sua fundamental importância para a construção de um projeto que se opõe ao modelo de desenvolvimento capitalista e patriarcal, acaba por expressar uma luta que é anticapitalista e antipatriarcal como transversal na luta por mudanças sociais, recebendo, nesse sentido, a adesão de mulheres urbanas, que, por fim, se reconhecem, também, em torno das questões trazidas pelas mulheres do campo e da floresta, o que faz com que a Marcha, a cada ano, venha tendo uma participação mais significativa das “mulheres urbanas” (AGUIAR, 2016, p. 286).

Ademais, faz-se necessário compreender que o MST é constituído, em sua maioria, por pessoas negras, que reivindicam o seu lugar e se afastam da marginalização imposta pela elite brasileira, ou seja, os mecanismos socioafirmativos permeiam toda a cadeia do movimento, e o negro emerge como força motriz, no que tange a busca pelo diálogo, direitos e não mais subversão aos caprichos de uma sociedade que renega suas raízes, em favor de um padrão europeu.

O interessante na Bahia, é que a maior quantidade de dirigentes é negra, desde os coordenadores nacionais, aos dirigentes de regionais, setores e brigadas. A maioria é negra, porém é possível perceber que aqueles que estão localizados mais próximos de Salvador, ou assumem tarefas que necessitam sempre estar em articulação em Salvador e com outros movimentos urbanos, dominam com mais propriedade a temática (SOUZA, 2017, p.7).

Considerações finais

O presente trabalho, se propôs a demonstrar a proeminência do MST, em uma sociedade que ainda mantém os resquícios do pensamento classicista e elitista sobre as minorias. Nisso, não cabe somente evidenciar os pontos positivos desse movimento de luta pela terra ociosa, através da Reforma Agrária, mecanismo constitucional e legítimo, porém refutado, criminalizado e marginalizado por parte da sociedade, que não compreende a magnitude e proeminência desse movimento cunhado na região Sul do Brasil.

Tendo em vista o que fora supracitado, preconceitos e ranços são designados aos nordestinos, através da xenofobia. Ou seja, no imaginário popular, o MST teve sua origem nos Estados que configuraram a região Nordeste do Brasil, nisso, o emprego de termos pejorativos e criminosos são direcionados a essa população. Não sendo obstante, as reações nas redes sociais são de hostilidade, desprezo e ataques deliberados. Sendo assim, o movimento tem seu apoio minado e maculado por desconhecimento em plena era das tecnologias.

Entretanto, a maioria do tecido social imerso nas novas tecnologias, parecem não fazer bom uso, pois como observado, a elaboração e disseminação de informações falsas tem tomado conta das redes sociais e, muitos indivíduos, tem acreditado piamente que o MST é um movimento que pretende implementar o comunismo no Brasil, retirando o direito à propriedade privada e benefícios que abarcam uma pequena parcela já abastada da população.

Contudo, o que se observa na contemporaneidade, pelo uso massivo das mídias sociais é a criminalização do MST frente a sociedade civil, ou seja, a elite ainda mantém discursos discriminatórios e não inclusivos, tendo como finalidade a perpetuação do poder a longo prazo, por intermédio da especulação dos latifúndios improdutivos e, que não cumprem a função social determinada no artigo 184 da Constituição Federal vigente.

Entretanto, combater as fake news na contemporaneidade, tem se tornado uma tarefa árdua no que concerne aos meios de comunicação que se utilizam de pesquisas, fontes e comentários de “pesquisadores”, que tendem a um viés político ideológico, que se inclina contra os Direitos Humanos, civis e constitucionais ao que condiz ao próprio sujeito sem terra. Nisso, como fora salientado na construção desse trabalho, projetos repletos de aparatos jurídicos tentam perpetuar o poder nas mãos da classe dominante, o que coloca o pobre em desalento e profundo retrocesso.

Em suma, cabe frisar que o MST tem sua proeminência no combate às desigualdades socioespaciais, de gênero, sexualidade e também no que permeia a proteção da natureza, já que os seus métodos de produção agrícola prezam pela não utilização de defensivos agrícolas nas plantações, o que favorece uma dinâmica de respeito ao solo, rios e ar.

Declaração de contribuição dos autores
Emanuel de Oliveira Andrade ID: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-c930cef228ca
Breno Nery da Silva ID: d3aead86-f2a2-47f7-bb99-79de6421164d
Declaração de conflito de interesse
Os autores declaram que não há conflito de interesse.

Referências

AGUIAR, Vilenia Venancio Porto. Mulheres rurais, movimento social e participação: reflexões a partir da Marcha das Margaridas. **Política & Sociedade**, v. 15, p. 261-295, 2016. Disponível em: <<https://www.proquest.com/openview/ac96a8a05fc9aefe40952dff0e0f6cea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796430>>. Acesso em: 03 de out. de 2022.

CAMPOS, Valdsandro de Lima; BEZERRA, Davi de Lima; SOUZA, Edevaldo Aparecido. EXPANSÃO CAPITALISTA E CONFLITOS AGRÁRIOS NA AMAZÔNIA LEGAL. **Revista de Comunicação Científica**, v. 10, n. 1, p. 100- 116, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.unemat.br/index.php/rcc/article/view/6089/4509>> Acesso em: 03 de out. de 2022.

CARTER, Miguel et al. **Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrária no Brasil**. Unesp, 2010.

CARVALHO, Horacio Martins de. A expansão do capitalismo no campo e a desnacionalização do agrário no Brasil. **Boletim DATALUTA**, 2013. Disponível em: <https://www2.fct.unesp.br/grupos/nera/artigodomes/12artigodomes_2013.pdf> Acesso em: 05 de out. de 2022.

COSME, Claudemir Martins. A burguesia latifundista não abre mão do monopólio da terra no Brasil: a perpetuação da concentração fundiária revelada pelo censo agropecuário de 2017. **PEGADA - Revista da Geografia do Trabalho**, v. 21, n. 1, p. 84-109, 2020. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/7336/pdf>> Acesso em: 05 de out. de 2022.

CHELOTTI, Marcelo Cervo; GOMES, Samuel Lucas Silva; FILETO, Vinícius Nunes. Reflexões sobre a territorialização LGBT na luta pela terra no Brasil. **Em Extensão**, 2020. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/download/54373/28809/22631>> 4> Acesso em: 07 de out. de 2022.

CHIARIELLO, Caio Luis; FARID, E. I. D. A politécnia na dinâmica de gestão e execução do trabalho associado em cooperativas populares do MST. **Org & Demo**, v. 14, n. 1, p. 49-70, 2013. Disponível em: <<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/orgdemo/article/view/3266/2540>> Acesso em: 07 de out. de 2022.

DELGADO, Guilherme. Questão agrária hoje. **Reforma Agrária – Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra)**, p. 27-40, 2014. Disponível em: <https://www.ippri.unesp.br/Modulos/Noticias/247/revista_abra_35_vol1-e-2.pdf#page=23> Acesso em: 10 de out. de 2022.

FERNANDES, Bernardo Mançano et al. A questão agrária no Governo Bolsonaro: pós-fascismo e resistência. **Caderno Prudentino de Geografia**, v. 4, n. 42, p. 333-362, 2020. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/7787/5874>> Acesso em: 10 de out. de 2022.

FERNÁNDEZ, Javier García. Latifúndio, capitalismo e colonialidade interna estrutural (séculos XIII-XVII): estratégias teóricas para pensar historicamente o latifúndio andaluz. **Tabula Rasa**, n. 25, p. 283-313, 2016. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n25/1794-2489-tara-25-00283.pdf>> Acesso em: 11 de out. de 2022.

FERREIRA, Adegmar José; TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; FRANCO, Rangel Donizete. A função social da terra e as ações possessórias. **Revista da Faculdade de Direito da UFG**, Goiânia, v. 37, n. 2, p. 142-163, jul./dez. 2013. Disponível em: <<https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/14147/5/Artigo%20-%20Adegmar%20J%c3%b3se%20Ferreira%20-%202013.pdf>> Acesso em: 13 de out. de 2022.

FORCHESATTO, Raquel; MORETTO, Samira Peruchi. O Oeste de Santa Catarina e o Surgimento do MST. **História em Debate**, v. 4, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/AHD/article/view/16143/10781>> Acesso em: 13 de out. de 2022.

GILBERT, Jérémie. Direito à terra como direito humano: argumentos em prol de um direito específico à terra. **Revista Internacional de Direitos Humanos**, v. 10, n. 18, 2013. Disponível em: <<https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r32491.pdf>> Acesso em: 14 de out. de 2022.

MACEDO, Ubiratan Borges de. **Liberalismo e justiça social**. IBRASA, 1995.

MORUS, Thomas. **A utopia**. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

MUELLER, Charles C.; MARTINE, George. Modernização da agropecuária, emprego agrícola e êxodo rural no Brasil-A década de 1980. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 17, p. 407-427, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rep/a/XRjhNSmJGQg7ZKvXHQ8nnPm/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 17 de out. de 2022.

NICÁCIO, Rair; NICÁCIO, Rovílio. Movimento dos trabalhadores rurais sem terra: principais elementos constitutivos. **Das Amazônias**, v. 5, n. 01, p. 95-106, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufac.br/index.php/amazonicas/article/view/5936/3645>> Acesso em: 17 de out. de 2022.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. 4a ed. 8a reimp. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

SERRA, Letícia Silva et al. Revolução Verde: reflexões acerca da questão dos agrotóxicos. **Revista Científica do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB**, v. 1, n. 4, p. 2-25, 2016. Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/6461/material/revolucao_verde_e_agrotoxicos_-_marcela_ruy_felix.pdf> Acesso em: 29 de nov. de 2022.

SILVA, Angela Milania Procopio Da et al. Educação do campo lutas e conquistas: sujeitos que mudam a realidade. Anais I CONIDIS. Campina Grande: **Realize Editora**, 2016. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/23741>> Acesso em: 19 de out. de 2022.

SILVA, Glenda Vieira; MARIANO, Marcia Regina Curado Pereira. Definição e comparação na construção do ethos do MST nas manchetes da Revista Veja. **Claraboia**, n. 15, 2020. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/322513587.pdf>> Acesso em: 24 de out. de 2022.

SOUZA, José Martins de. **Reforma agrária: o impossível diálogo**. São Paulo: Edusp, 2000.

SOUZA, Marcelo Lopes de. **Ambientes e territórios: Uma introdução à Ecologia Política**. Editora Bertrand Brasil, 2019.

SOUZA, Raumi Joaquim. Terra, Raça, Classe e Estratégia: A luta pela Reforma Agrária na Bahia e a questão racial. **II Simpósio de Geografia Agrária: entre a teoria e a prática, articulações e resistências**. Salvador, 2017. Disponível em: <<https://www.revista.lapprudes.net/index.php/CM/article/view/357/309>> Acesso em: 28 de out. de 2022.

STEDILE, Pedro João; ESTEVAM, Douglas. **A questão agrária no Brasil: Programas de reforma agrária 1946-2003 / João Pedro Stedile**. Douglas Estevam. 2. ed. São Paulo : Expressão Popular, 2012.